

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18174316>

УДК 796

ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ КООРДИНАЦИИ НА СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ У БОКСЕРОВ

Д.В. Баранов,

к.пед.н., доц., кафедра физического воспитания и спорта, факультет
физической культуры,
Гомельский государственный университет имени Франциска
Скорины,
г. Гомель

Аннотация: В статье подробно освещаются вопросы влияния специальной координации на спортивный результат у боксеров. Рассматриваются вопросы повышения уровня эффективности проведения тренировочного процесса в боксе. Дается характеристика типов координационных способностей, которые развиваются в процессе практики бокса и физической культуры. Анализируются факторы, которые значительно влияют на развитие общей координации и специальной координации в боксе. Значительное внимание уделяется вопросам подбора средств и методов спортивной подготовки боксеров.

Ключевые слова: специальные координационные способности боксера, общие координационные способности, средства и методы спортивной подготовки, типы технических приемов в боксе, стабильность выполнения технико-тактических приемов, физические качества

INFLUENCE OF SPECIAL COORDINATION ON SPORTS RESULTS IN BOXERS

D.V. Baranov,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of
Physical Education and Sports, Faculty of Physical Culture,
Gomel State University named after Francysk Skaryna,

Annotation: The article provides a detailed analysis of the impact of special coordination on a boxer's athletic performance. The article discusses the issues of increasing the effectiveness of the training process in boxing. It provides a description of the types of coordination abilities that develop during the practice of boxing and physical culture. The article analyzes the factors that significantly influence the development of general coordination and special coordination in boxing. The article also focuses on the selection of means and methods of sports training for boxers.

Keywords: special coordination abilities of a boxer, general coordination abilities, means and methods of sports training, types of technical techniques in boxing, stability of performing technical and tactical techniques, physical qualities

Физическая подготовка является неотъемлемой частью всей системы подготовки боксеров. Высокий уровень развития физических качеств у боксеров необходим им для успешного выполнения комплекса технико-тактических приемов в условиях боя. В боевых условиях приемы бокса нужно выполнять на высокой степени интенсивности, большой точности, что требует от спортсмена высокой степени проявления комплекса координационных способностей. Вместе с тем, наличие ошибок при выполнении технических приемов бокса, приводит к резкому снижению эффективности боевых действий, увеличению уровня травматизма, а также значительно снижает уровень спортивного результата [3, 4].

Высокая стабильность выполнения технико-тактических приемов в боксе достигается только на протяжении многих лет занятий, в процессе которых спортсмену требуется выполнить огромное количество повторений элементов техники движений. Сложность выполнения технических элементов, требует от боксера проявления огромного трудолюбия, упорства, терпения, а также грамотного и профессионального подхода к выполнению этой многоплановой работы. Следует отметить, что в боксе принято разделять типы технических приемов на ударные, защитные действия и передвижения, выполняемые в различных тактических вариантах. Перечисленные типы технических

приемов нужно выполнять очень своевременно, согласовано и адекватно в быстроменяющейся боевой обстановке [4, 10].

Важным физическим качеством для боксера является координация движений, при выполнении приемов. Нужно подчеркнуть, что в теории и практике спорта координационные способности, принято разделять общие координационные и специальные координационные боксера. Под общей координацией боксера принято понимать координированное выполнение (своевременное, находчивое, экономное, целесообразное) любых видов движений. Например, это могут быть движения, взятые из многих спортивных дисциплин, таких как бег, гимнастические и акробатические упражнения, элементы легкой атлетики. Специальная координация в боксе – это уровень ряда координационных способностей при выполнении комплекса технических действий, таких как удары, защиты и передвижения [4, 5, 7-9]. В специальной литературе по боксу, под видами специальной координации боксера принято понимать точность нанесения ударов, согласованность выполнения серии ударов, уровень координации передвижений, согласованность движения рук, ног и туловища, четкое чередование напряжения и расслабления мышечных групп при нанесении ударов [2, 4-6, 10].

Нужно отметить, также что в процессе развития специальных координационных способностей боксера, большую роль играет согласованная работа мышц рук, ног и туловища. В этом процессе данные мышечные группы необходимо согласованно включать и напрягать в строго определенные промежутки времени, чтобы эффективно выполнить технические приемы. Наряду с этим, в этом процессе необходимо быстро расслаблять многие мышцы антагонисты (которые произвольно напрягаются), для того что бы максимально повысить быстроту выполнения движений. Другими словами, для эффективного выполнения комплекса технико-тактических действий в боксе необходимо четкое чередование напряжения и расслабления многих мышечных групп [1, 2, 6].

При использовании традиционного подхода развития специальной координации в боксе, как правило используются специальные боксерские упражнения (на снарядах, в парах), подводящие упражнения (в малых объемах 3-4 %). Вместе с тем нужно отметить, что определенные виды специальной координации боксера, развиваются в

малой степени. Данные факторы возникают вследствие недостатка нужных средств и методов для тренировки, а также из-за специфики и условий тренировочного процесса во многих спортивных школах. К этим видам специальной координации боксера можно отнести, согласованные движения ногами при передвижениях, координированные движения рук (при выполнении серии ударов), согласованные движения рук ног и туловища, эффективное выполнение элементов защит и передвижений, точность нанесения ударов [3, 4, 10].

Поэтому в тренировочном процессе специальную координацию движений перечисленных технических элементов, боксеру необходимо совершенствовать в течении длительного промежутка времени. В осуществлении процесса развития специальных координационных способностей боксера большое значение имеет функционирование системы вестибулярного аппарата (орган равновесия) в центральной нервной системе. Вестибулярный аппарат дает важную информацию боксеру о таких нужных показателях, как положение тела в пространстве, уровень координации и эффективность выполнения движений, степень сложности выполнения технических элементов, степень мышечных усилий при выполнении движений [5, 9].

Соблюдение перечисленных условий, крайне необходимо для результативного проведения боксерского поединка и увеличения уровня спортивного результата. Таким образом без эффективной работы вестибулярной системы (органа равновесия) не имеется возможность эффективно выполнять сложно-координационные приемы бокса. Поэтому сама система организации тренировочного процесса, а также подбор средств и методик тренировки должны осуществляться на основе внедрения средств, направленных на развитие специальных координационных способностей боксера.

В спортивной науке и практике бокса выявлено, что существует закономерность слабого переноса уровня развития общей координации (например, в беге, гимнастике, спортивных играх), на развитие специальной координации боксера (координированное выполнение боксёрских приемов). Поэтому для развития специальных координационных способностей боксера требуется тщательный подбор средств, а также значительное количество времени в тренировочном процессе [6].

Список литературы

- [1] Бутенко Б.И. О соотношении оптимальных и максимальных усилий при овладении движениями: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Б.И. Бутенко; Гос. дважды орденоносный ин-т физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. – Ленинград, 1962. 20 с.
- [2] Гарамян А.И. Формирование точности ударных движений боксёров-юношей на этапе начальной спортивной специализации: автореф. дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / А.И. Гарамян; Всеросс. научн. исслед. ин-т физ. культуры и спорта. – Москва, 2003. 23 с.
- [3] Гаськов А.В. Структура и содержание тренировочно-соревновательной деятельности в боксе: монография / А.В. Гаськов, В.А. Кузьмин. – Красноярск: Краснояр. гос. ун-т., 2004. 113 с.
- [4] Дегтярёв И.П. Бокс: учебник для институтов физической культуры / И.П. Дегтярев. – М.: Физкультура и спорт, 1979. 287 с.
- [5] Иванченко Е.И. Теория и практика спорта: учеб. пособие / Е.И. Иванченко. – Минск: Респ. учеб.метод. центр физ. воспитания, 1996. 126 с.
- [6] Клевенко В.М. Быстрота в боксе / В.М. Клевенко. – М.: Физкультура и спорт, 1969. 93 с.
- [7] Матвеев Л.П. Общая теория спорта и её прикладные аспекты / Л.П. Матвеев. – СПб.: Изд-во «Лань», 2005. 384 с.
- [8] Озолин Н.Г. Современная система спортивной тренировки / Н.Г. Озолин. – М.: Физкультура и спорт, 1970. 480 с.
- [9] Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практические положения / В.Н. Платонов. – Киев: Олимпийская литература, 2004. 808 с.
- [10] Стрельников В.А. Анализ и совершенствование тренировочного процесса в боксе / В.А. Стрельников, А.Г. Ертуханов. – Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2006. 168 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Butenko B.I. On the Relationship between Optimal and Maximum Efforts in Mastering Movements: Abstract of Cand. Sci. (Pedagogical Sciences): 13.00.04 / B.I. Butenko; State Twice-Ordered Institute of Physical Culture named after P.F. Lesgaft. – Leningrad, 1962. 20 p.

[2] Garakyan A.I. Developing the Accuracy of Striking Movements in Young Boxers at the Stage of Initial Sports Specialization: Abstract of Cand. Sci. (Pedagogical Sciences): 13.00.04 / A.I. Garakyan; All-Russian Scientific Research Institute of Physical Culture and Sports. – Moscow, 2003. 23 p.

[3] Gaskov A.V. The Structure and Content of Training and Competitive Activity in Boxing: A Monograph / A.V. Gaskov, V.A. Kuzmin. – Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State University, 2004. 113 p.

[4] Degtyarev I.P. Boxing: A Textbook for Physical Education Institutes / I.P. Degtyarev. – Moscow: Physical Education and Sport, 1979. 287 p.

[5] Ivanchenko E.I. Theory and Practice of Sports: A Textbook / E.I. Ivanchenko. – Minsk: Republic Educational, Methodological Center of Physical Education, 1996. 126 p.

[6] Klevenko V.M. Speed in Boxing / V.M. Klevenko. – Moscow: Physical Education and Sport, 1969. 93 p.

[7] Matveyev L.P. General Theory of Sport and Its Applied Aspects / L.P. Matveyev. – St. Petersburg: Lan Publishing House, 2005. 384 p.

[8] N.G. Ozolin. Modern System of Sports Training / N.G. Ozolin. – Moscow: Physical Culture and Sport, 1970. 480 p.

[9] V.N. Platonov. System of Athletes' Training in Olympic Sport. General Theory and Its Practical Provisions / V.N. Platonov. – Kyiv: Olympic Literature, 2004. 808 p.

[10] V.A. Strelnikov. Analysis and Improvement of the Training Process in Boxing / V.A. Strelnikov, A.G. Ertukhanov. – Ulan-Ude: Publishing House of the Buryat State University, 2006. 168 p.

© Д.В. Баранов, 2025

Поступила в редакцию 16.10.2025

Принята к публикации 30.10.2025

Для цитирования:

Баранов, Д. В. Влияние специальной координации на спортивный результат у боксеров [Текст] / Д. В. Баранов // Инновационные научные исследования. – 2025. – № 10-3(65). – С. 41-46. – DOI 10.5281/zenodo.18174316.